

SRSA

Studi e ricerche di storia dell'architettura

numero speciale
2024

Una nazione giovane

L'Italia dei palazzi municipali, 1861-1911

a cura di Isabella Balestreri e Marco Folin

**Una nazione giovane:
l'Italia dei palazzi municipali, 1861-1911**

Studi e ricerche di storia dell'architettura
anno VIII, numero speciale, novembre 2024

“Una nazione giovane: l'Italia dei palazzi
municipali, 1861-1911”
a cura di Isabella Balestreri e Marco Folin

Direttore responsabile

Marco Folin (Università di Genova)

Comitato scientifico

Micaela Antonucci (Università di Bologna), **Paola Barbera** (Università degli Studi di Catania), **Philippe Bernardi** (Università degli Studi di Firenze), **Philippe Bernardi** (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), **Claudia Conforti** (Università di Roma Tor Vergata), **Bianca de Divitiis** (Università di Napoli Federico II), **Sabine Frommel** (École pratique des hautes études), **Mia Fuller** (University of Berkeley), **Marzia Marandola** (Università Iuav, Venezia), **Fernando Marias** (Universidad Autónoma de Madrid), **Marco Rosario Nobile** (Università degli Studi di Palermo), **Alina Payne** (Harvard University), **Ulrich Pfisterer** (Ludwig-Maximilians-Universität, München), **Walter Rossa** (Universidade de Coimbra), **Michelangelo Sabatino** (Illinois Institute of Technology), **Massimiliano Savorra** (Università di Pavia)

Comitato editoriale

Antonello Alici (Università Politecnica delle Marche), **Mario Bevilacqua** (Sapienza Università di Roma), **Francesca Castanò** (Università della Campania L. Vanvitelli), **Simonetta Ciranna** (Università dell'Aquila), **Maria Grazia D'Amelio** (Università di Roma Tor Vergata), **Annalisa Dameri** (Politecnico di Torino), **Filippo De Pieri** (Politecnico di Torino), **Maria Clara Ghia** (Sapienza Università di Roma), **Andrea Longhi** (Politecnico di Torino), **Elena Manzo** (Università della Campania L. Vanvitelli), **Sergio Pace** (Politecnico di Torino), **Roberto Parisi** (Università del Molise), **Stefano Piazza** (Università degli Studi di Palermo), **Michela Rosso** (Politecnico di Torino), **Aurora Scotti Tosini** (Politecnico di Milano), **Carlo Tosco** (Politecnico di Torino), **Stefano Zaggia** (Università degli Studi di Padova)

Layout e impaginazione
Grafica e layout cover

Giovanni Bellucci
Lorenzo Fecchio

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali.

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

© 2024 Caracol, Palermo
ISBN 979-12-81816-12-1
ISSN 2532-2699

Ogni contributo del volume è stato sottoposto a double peer blind review.

Edizioni Caracol s.n.c.
Piazza Luigi Sturzo, 14,
90139 Palermo
e-mail: info@edizionicaracol.it
www.edizionicaracol.it

In copertina: Luca Beltrami, Milano, Palazzo Marino, particolare della facciata con portale d'ingresso, 1890-1910 ca., RB 1597r, © Comune di Milano, tutti i diritti riservati – Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, Milano.

Una nazione giovane: l'Italia dei palazzi municipali, 1861-1911

a cura di

Isabella Balestreri e Marco Folin

Edizioni Caracol

INDICE

Prefazione <i>Foreword</i>	11	Paola Barbera
Abbreviazioni	13	
L'invenzione ottocentesca del palazzo comunale italiano <i>The 19th-Century Invention of Italian Town Halls</i>	15	Marco Folin
L'architettura civica come palcoscenico. Alcune considerazioni sugli attori e sui loro ruoli <i>The Stage of Civic Architecture: Insights on Actors and Their Roles</i>	39	Isabella Balestreri
Norme, risorse e attività dei comuni nel primo cinquantennio dell'Italia unita <i>Rules, Resources and Activities of Italian Municipalities in the First Fifty Years after the Unification of the Country</i>	53	Oscar Gaspari
Un'architettura comunale per un'Italia unita <i>Municipal Architecture for a Unified Nation</i>	65	Guido Zucconi
"Come l'albero nutre il fiore". Società civile, arte, architettura nei palazzi municipali dell'Italia settentrionale nel corso del lungo Ottocento <i>"As the Tree Nurtures the Flower". Civil society, Art, Architecture in the Town Halls of Northern Italy During the Long 19th-Century</i>	75	Sergio Pace
I palazzi municipali dell'Italia centrale: ricerca di un'identità per il potere pubblico <i>The Town Halls in Central Italy: Searching for an Identity for Public Authorities</i>	89	Massimiliano Savorra
Sedi comunali nell'ex Regno borbonico: trasformazioni istituzionali in forma di palazzo <i>Town Halls in the Former Bourbon Kingdom: Institutional Transformations in the Shape of Palaces</i>	105	Fabio Mangone
I palazzi di città in Sicilia e Sardegna. Un'analogia possibile? <i>'City Palaces' in Sicily and Sardinia. A Possible Analogy?</i>	121	Paola Barbera

ATLANTE

NORD

"Deprimit elatos levat Alexandria stratos". Il teatro della municipalità <i>"Deprimit elatos levat Alexandria stratos". The Municipality Theater</i>	145	Annalisa Dameri
I progetti di Felice Orsolini per il palazzo municipale di Chiavari (Genova) <i>Felice Orsolini's Projects for the Town Hall of Chiavari (Genoa)</i>	153	Claudia Candia
La ricostruzione di Palazzo Cenere alla Spezia <i>The Rebuilding of La Spezia's Palazzo Cenere</i>	165	Marco Folin

- Il palazzo comunale di Clusone in Alta Valle Seriana (Bergamo) **177 Isabella Balestreri**
The Town Hall of Clusone in Alta Valle Seriana (Bergamo)
- Facies medievale e funzionalità moderna. Il Broletto di Brescia dai rifacimenti dell'età postunitaria ai restauri di Giovanni Tagliaferri (1907-1926) **187 Irene Giustina**
Medieval Image and Modern Functions. The Restorations of the Brescian Broletto from the Unification Period to the Work of Giovanni Tagliaferri (1907-1926)
- Il palazzo comunale di Casalmaggiore (Cremona) **195 Rosa Maria Marta Caruso**
The Town Hall of Casalmaggiore (Cremona)
- Da "Casa pretoriale" di Castellaro Trentino a municipio di Castel d'Ario **203 Carlo Togliani**
From "Casa pretoriale" of Castellaro Trentino to Town Hall of Castel d'Ario
- Tre municipi in territorio mantovano: Giovanni Battista Vergani architetto a Mantova, Guidizzolo e Canneto sull'Oglio **211 Ginevra Rossi**
Three Town Halls in the Province of Mantua: Giovanni Battista Vergani Architect in Mantua, Guidizzolo and Canneto sull'Oglio
- Palazzo Malinverni a Legnano (Milano) **217 Damiano Iacobone**
Palazzo Malinverni in Legnano (Milan)
- Il complesso municipale di Padova dopo l'Unità d'Italia: tra eredità storiche ed esigenze di modernizzazione **223 Stefano Zaggia**
The Municipal Complex of Padua after the Italian Unification: Historical Heritage and Modernisation Needs
- Dis-armoniche costruzioni: il complesso dei palazzi comunali di Treviso (1870-1906) **229 Elena Svalduz**
Dis-harmonious Buildings: the Complex of Treviso's Municipal Palaces (1870-1906)
- Il "Rinascimento moderno" per il palazzo comunale di Udine di Raimondo D'Aronco **237 Diana Barillari**
The 'Modern Renaissance' of Udine's Town Hall by Raimondo D'Aronco
- Il palazzo comunale di Bologna tra restauri storicisti e ricerca di una nuova identità (1860-1890) **245 Daniele Pascale Guidotti Magnani**
Bologna's Town Hall between Historicist Restorations and the Search for a New Identity (1860-1890)
- Alfonso Rubbiani e la ricostruzione del palazzo comunale di Vergato del 1886 **253 Francesco Ceccarelli**
Alfonso Rubbiani and the Rebuilding of Vergato's Town Hall in 1886

CENTRO

- La costruzione del Palazzo Pubblico di San Marino nel quadro dell'Italia postunitaria **261 Guido Zucconi**
The Building of the Palazzo Pubblico of San Marino and the Italian Unification
- Carrara: il restauro dei palazzi comunali negli anni dell'"ampliamento e abbellimento" della città postunitaria **269 Erica Bacigalupi, Solange Rossi**
Carrara: the Restoration of the Municipal Seats in the Years of the "Expansion and Beautification" of the City
- Firenze e le sedi dell'ufficio comunale: Palazzo Spini-Feroni, Palazzo Medici e Palazzo Vecchio (1845-1889) **279 Lorenzo Fecchio**
Florence and its Municipal Seats: Palazzo Spini-Feroni, Palazzo Medici and Palazzo Vecchio (1845-1889)

Il Palazzo Pubblico di Siena e il lento ritorno “alla sua forma originale” **291 Marco Frati**
Siena's Palazzo Pubblico and the Slow Return “to its Original Form”

Il palazzo municipale di Guglielmo Rossi a Magione (Perugia) **299 Francesco Cotana**
Guglielmo Rossi's Town Hall in Magione (Perugia)

Il rinnovamento urbano e il nuovo palazzo municipale di Mercatello sul Metauro **307 Giovanni Bellucci**
(Urbino) nella seconda metà del XIX secolo
The Renewal of the City and Town Hall of Mercatello sul Metauro (Urbino)
in the Second Half of the 19th Century

La riscoperta della tradizione identitaria locale in area laziale: **315 Arianna Carannante**
il recupero del palazzo comunale di Priverno (Latina)
The Rediscovery of Local Identity in Latium:
the Restoration of Priverno's Town Hall (Latina)

SUD

Palazzo San Benedetto, la sede municipale del comune di Amalfi **325 Federica Fiorillo**
tra stratificazione storica ed evoluzione socio-culturale
Palazzo San Benedetto, Amalfi's Town Hall:
Historical Stratification and Socio-cultural Evolution

Il palazzo municipale di Ercolano: l'antico come modello per una nuova identità **331 Michele Cerro**
Ercolano's Town Hall: the Ancient as a Model for a New Identity

Palazzo San Giacomo. La storica sede del municipio di Napoli **339 Elena Manzo**
con la sua piazza, simbolo del governo della città
Palazzo San Giacomo. The Historic Seat of Naples' Municipality
with its Square, Symbol of the City Government

Trasformazioni architettoniche e continuità di valori **347 Monica Esposito**
nel municipio di Castellammare di Stabia (Napoli)
Architectural Transformations and Continuity of Values
in the Town Hall of Castellammare di Stabia (Naples)

Il palazzo di città e il programma urbano della Bari postunitaria **353 Antonio Labalestra**
The Renewal of Bari and its Town Hall after the Italian Unification

La costruzione del palazzo municipale di Potenza. **361 Giuseppe Damone**
Una ridefinizione degli aspetti storici e architettonici
The Building of Potenza's Town Hall.
A Reassessment of Historical and Architectural Aspects

Antiche sedi, nuove identità. Il caso della casa comunale di Cosenza **369 Cristiana Coscarella**
Old Seats, New Identities. The Case of Cosenza's “casa comunale”

Palazzo de Nobili a Catanzaro: da palazzo nobiliare a sede municipale (1863) **377 Bruno Mussari**
Palazzo de Nobili in Catanzaro: an Aristocratic Mansion Transformed
into a Municipal Seat (1863)

Cronistoria di una architettura: il palazzo municipale di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) **387 Maria Rossana Caniglia**
Chronicle of an Architecture. The Municipal Seat of Fiumefreddo Bruzio (Cosenza)

Il palazzo di città di Reggio Calabria: **393** **Giuseppina Scamardi**
dalla riconfigurazione postunitaria alla demolizione del 1911
*Reggio Calabria's Palazzo di Città: from its Reconfiguration
after the Italian Unification to its Demolition in 1911*

ISOLE

Il palazzo comunale di Caltagirone (Catania): **403** **Federica Scibilia**
genesi progettuale e vicende costruttive
The Town Hall of Caltagirone (Catania): its Design and Building History

Il palazzo municipale di Grammichele (Catania) **415** **Maria Stella Di Trapani**
The Town Hall of Grammichele (Catania)

Il palazzo municipale di Melilli (Catania) **423** **Maria Stella Di Trapani**
The Town Hall of Melilli (Siracuse)

I palazzi municipali di Piazza Armerina (Enna) tra storia urbana e identità locale **433** **Emanuele Gallotta**
The Town Halls of Piazza Armerina (Enna): Urban History and Local Identity

Il palazzo municipale di Milazzo (Messina), 1885-1892 **443** **Francesca Passalacqua**
The Town Hall of Milazzo (Messina), 1885-1892

L'architettura dei municipi nei centri minori della Sardegna postunitaria **451** **Marcello Schirru**
The Municipalities of Small Towns in Sardinia after the Unification

Un comune sardo-italiano: **459** **Marco Corona**
il caso del nuovo palazzo comunale di Cagliari (1897-1914)
A Sardinian-Italian Municipality: the Case of the New Town Hall of Cagliari (1897-1914)

Il municipio di Meana Sardo (Nuoro), 1905-1910 **467** **Stefano Mais**
The Town Hall of Meana Sardo (Nuoro), 1905-1910

Gli autori **475**
The authors

ABBREVIAZIONI

ACFB	Archivio del comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza)	ASCQSE	Archivio storico del comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari)
ACLe	Archivio comunale di Legnano (Milano)	ASCRC	Archivio storico comunale di Reggio Calabria
ACS	Archivio Centrale dello Stato, Roma	ASCs	Archivio di Stato di Cosenza
ACSi	Archivio storico comunale di Siena	ASCsin	Archivio storico del comune di Sinnai (Cagliari)
ACSSAr	Archivio del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura, Roma	ASCStA	Archivio storico del comune di Sant'Antioco (Sud Sardegna)
ADPa	Archivio Damiani, Palermo	ASCtCa	Archivio di Stato di Catania – Sezione di Caltagirone
ADCC	Archivio deposito del comune di Clusone (Bergamo)	ASCTo	Archivio storico della città di Torino, Torino
AFN	Archivio della famiglia Nicastro, Caltagirone (Catania)	ASCz	Archivio di Stato di Catanzaro
AGCPd	Archivio generale del comune di Padova	ASEn	Archivio di Stato di Enna
AGOCa	Archivio generale dell'Ordine Carmelitano, Roma	ASGE	Archivio di Stato di Genova
APCa	Archivio parrocchiale di Casalmaggiore (Cremona)	ASGr	Archivio di Stato di Grosseto
APVe	Università Iuav di Venezia, Archivio Progetti	ASMe	Archivio di Stato di Messina
ASBa	Archivio di Stato di Bari	ASMM	Archivio storico di Mercatello sul Metauro (Urbino)
ASBg	Archivio di Stato di Bergamo	ASMn	Archivio di Stato di Mantova
ASBN	Archivio storico del Banco di Napoli	ASMNa	Archivio storico municipale di Napoli
ASBs	Archivio di Stato di Brescia	ASMs	Archivio di Stato di Massa
ASCa	Archivio di Stato di Cagliari	ASNa	Archivio di Stato di Napoli
ASCAI	Archivio di Stato di Alessandria, Archivio storico del Comune di Alessandria	ASPd	Archivio di Stato di Padova
ASCAm	Archivio storico del comune di Amalfi	ASPz	Archivio di Stato di Potenza
ASCaS	Archivio storico di Castellammare di Stabia (Napoli)	ASRC	Archivio di Stato di Reggio Calabria
ASCb	Archivio di Stato di Campobasso	ASRo	Archivio di Stato di Roma
ASBo	Archivio storico comunale di Bologna	ASRSM	Archivio di Stato della Repubblica di San Marino
ASCBT	Archivio Storico Civico – Biblioteca Trivulziana, Milano	ASSi	Archivio di Stato di Siena
ASCCa	Archivio storico comunale di Cagliari	ASSr	Archivio di Stato di Siracusa
ASCCal	Archivio storico comunale di Caltagirone (Catania)	ASTo	Archivio di Stato di Torino
ASCCdA	Archivio storico comunale di Castel d'Ario (Mantova)	ASTv	Archivio di Stato di Treviso
ASCCCh	Archivio storico del comune di Chiavari (Genova)	ASUCa	Archivio storico dell'Università di Cagliari
ASCCI	Archivio storico comunale di Clusone (Bergamo)	ASVe	Archivio di Stato di Venezia
ASCE	Archivio storico comunale di Ercolano (Napoli)	BCPd	Biblioteca Civica di Padova
ASCFi	Archivio storico del comune di Firenze	BNNa	Biblioteca Nazionale di Napoli
ASCGr	Archivio storico comunale di Grammichele (Catania)	BSEC	Biblioteca della Società Economica, Chiavari
ASCLe	Archivio storico comune di Legnano (Milano)	CC	Archivio di Stato di Massa, Comune di Carrara
ASCMS	Archivio storico comunale di Meana Sardo (Nuoro)	DocSAI	Musei di Genova, Centro di Documentazione per la Storia, l'Arte e l'Immagine di Genova
ASCPA	Archivio storico comunale di Piazza Armerina (Enna)	ENSBA	École nationale supérieure des beaux-arts, Paris
ASCPr	Archivio storico del comune di Priverno (Latina)	SABAP Bg-Bs	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia
ASCPz	Archivio storico del comune di Potenza	SABAP-Ba	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari
		SBCAMe	Archivio storico della Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici, Messina
		Donazione Tagliaferri	Lonato del Garda, Fondazione Ugo Da Como, Donazione Tagliaferri
		UGCMe	Archivio del Genio Civile di Messina

1. Piazza Armerina. Piazza Fundrò e municipio: cartolina, 1920 ca. (Piazza Armerina: fotografie della prima metà del secolo, Piazza Armerina, Immagica, 1987, 27).

I palazzi municipali di Piazza Armerina (Enna) tra storia urbana e identità locale

Emanuele Gallotta, Università di Catania

The Town Halls of Piazza Armerina (Enna): Urban History and Local Identity

After the Unification of Italy in 1861, the municipal administration of Piazza Armerina, in south-eastern Sicily, chose two buildings as the seat of its town hall: the Palazzo di Città, where the council chamber was located, and the former Benedictine convent “Fundrò”, where all the offices were installed. The cultural and historical-political reasons behind the choice of those buildings and the architectural approach to their refunctionalisation exemplify the demand to preserve the memory of local identity and the history of the city.

Town Hall, Benedictine Convent, Civic Square, Restoration, Reuse

Due edifici per una città

La nascita del Regno d'Italia nel 1861 costituì un evento di indiscutibile rilevanza per la storia di tutte le città delle regioni annesse dai Savoia, sia per le grandi che per le piccole. Nel contesto di riorganizzazione delle istituzioni, a Piazza Armerina, in Sicilia sud-orientale, si optò per il riadattamento di fabbriche preesistenti destinandole a sedi municipali e, al tempo stesso, facendone il ‘motore’ per riconfigurare gli spazi urbani dal punto di vista architettonico, funzionale e simbolico¹. Città di origine medievale, rifondata in periodo normanno a seguito delle distruzioni perpetrate nel 1161 dalle truppe di Guglielmo I, Piazza era città demaniale, sede della Curia generale di Sicilia e successivamente di Sottintendenza, durante il governo borbonico². Al momento dell'Unità, sensibile all'opera di rinnovamento innescata da nord a sud della Penisola dalle ricadute delle leggi sanitarie, dalla demolizione delle mura difensive e, soprattutto, dalla confisca dei ricchi e numerosi beni ecclesiastici, l'amministrazione comunale piazzese fu chiamata a scegliere la propria ‘casa’. Disponeva già di una parte del monumentale Palazzo di Città, progettato da Francesco Battaglia come ‘dimora’ del Senato cittadino e concluso nel 1777 abbattendo la loggia dei Giurati, già sede del potere civile-amministrativo locale³: dopo il 1861 il

* Si ringraziano Paola Barbera e Fausto Carmelo Nigrelli per i preziosi suggerimenti e lo scambio di idee.

¹ Si rinvia al fondamentale Fabio Mangone, Maria Grazia Tampieri (a cura di), *Architettare l'Unità: architettura e istituzioni nelle città della nuova Italia 1861-1911* (Pozzuoli, Paparo, 2011) per un affresco sul rapporto tra architettura e istituzioni pubbliche nella nuova nazione; a Guido Zucconi, “Tipi architettonici del XIX secolo: teatri, musei e palazzi comunali”, *Ateneo veneto*, 207, 3a serie, 19/1 (2020), 63-86 per una recente disamina di alcune delle nuove tipologie edilizie affermatesi nel XIX secolo, tra cui appunto i palazzi comunali. Sui nuovi caratteri della città ottocentesca, invece, non si può prescindere da Guido Zucconi, *La città dell'Ottocento* (Bari, Editori Laterza, 2022) e, per la Sicilia, da Maria Giuffrè, “Palermo e la Sicilia”, in *Storia dell'architettura italiana. L'Ottocento*, a cura di Amerigo Restucci, (Milano, Electa, 2005), II, 334-365.

² Piazza ebbe attribuito il toponimo Armerina nel 1862 per distinguerla dai comuni quasi omonimi di Piazza Brembana e di Piazza al Serchio.

³ L'architetto Battaglia – tra i protagonisti della ricostruzione del Val di Noto dopo il terremoto del 1693, già attivo nel cantiere della cupola della chiesa Madre di Piazza completata nel 1767 – fu incaricato nel 1763 di realizzare la sede del Senato cittadino. Cfr. Salvatore Maria Calogero, “L'opera di Battaglia”, *La Sicilia* (11 gennaio 2017), 13; Domenica Suter, *La chiesa Madre di Piazza Armerina: dalla riforma cinquecentesca al progetto di Orazio Torriani* (Caltanissetta, Lussografica, 2010), 117.

2. Piazza Armerina.
Localizzazione di piazza Garibaldi (1); Palazzo di Città (2); "fabbricato Fundrò" (3); chiesa di San Rocco (4); chiesa Madre (5); castello aragonese (6); segnate in rosso e in arancione sono rispettivamente via Cavour e via Vittorio Emanuele.
Elaborazione dell'A. sulla base di Google Earth, 15 ottobre 2023.

salone d'onore al primo piano, affrescato da Gioacchino Martorana nel 1778, venne adibito ad aula consiliare (diversi locali al pianoterra, invece, erano in affitto a privati cittadini) [Fig. 2: 2]. Tuttavia, l'esigenza di ulteriori spazi portò a individuare anche il vicino convento dei Benedettini di Fundrò, sito all'angolo nord-orientale della piazza dove i monaci si erano insediati all'inizio del Seicento⁴ [Fig. 2: 3]. Acquisiti grazie alle leggi di liquidazione dell'asse ecclesiastico del 1866 e del 1867, negli ambienti del cenobio si diede materialmente alloggio nel 1876 agli uffici e agli organi amministrativi previsti dal nuovo ordinamento statale. Dalle fonti iconografiche di fine XVII secolo e soprattutto dalla mappa catastale del 1877-1878 è possibile dedurre la configurazione architettonica in età postunitaria: una planimetria 'a L' che consentì di ricavare una corte scoperta, chiusa a nord da un muro di cinta e a ovest dall'oratorio a fianco della chiesa di San Rocco⁵ [Fig. 4, 5]. La chiesa, eretta dal 1578, s'interpone tra il monastero e il palazzo del Senato ed

⁴ Negli anni Venti del XVII secolo i benedettini cassinesi provenienti dal casale *extramoenia* di Fundrò si insediarono nella vasta abitazione un tempo della famiglia Tirdera, utilizzandola come convento: Litterio Villari, *Hybla Deinceps Platia* (Roma, s.e., 2000), 64-65.

⁵ ASEn, *Catasto edilizio urbano*, Comune di Piazza Armerina, 1877-78, sezione 2.

3. Piazza Armerina. Piazza Garibaldi: Palazzo di Città (a sinistra), chiesa di San Rocco (al centro) e “fabbricato Fundrò” (a destra). Foto dell’A.

è separata da quest’ultimo da una strada che conduce direttamente alla cattedrale⁶ [Fig. 2: 4]. Il caso di Piazza Armerina appare dunque significativo nella geografia istituzionale della ‘giovane nazione’, e dell’entroterra siciliano in particolare, tanto per la scelta politica di sdoppiare le sedi municipali – una rappresentativa, l’altra pratico-funzionale – quanto per l’idea architettonica di recuperare e rifunzionalizzare edifici ereditati dal passato, opportunamente risemantizzati con modalità che coinvolsero anche lo spazio urbano circostante⁷.

Piazza Maggiore: centralità urbana e risignificazione

I due edifici selezionati dall’amministrazione comunale piazzese – il Palazzo di Città e il “fabbricato Fundrò” – occupano un luogo strategico del centro urbano, costituendo a nord la quinta prospettiva e monumentale di piazza Maggiore [Fig. 3]. Quest’ultima, a pianta pseudo-rettangolare, è posta infatti tra il colle Mira a ovest – dov’è il più antico insediamento di periodo normanno – e il colle Altacura a nord-est dove la città si espanse nel Duecento⁸. È baricentrica,

⁶ In Ignazio Nigrelli, *Piazza Armerina: l’ambiente naturale, la storia, la vita economica e sociale* (Palermo, ILA Palma, 1989), 157; e in Angelo Contrafatto, *Architettura religiosa a Piazza Armerina: le chiese* (Catania, s.e., 2000), 106-108, la costruzione di San Rocco, ottenuta dai benedettini nel 1622, è ricondotta al 1613; Sutura, *La chiesa Madre di Piazza Armerina*, 18 e 22, invece, anticipa le vicende costruttive al 1578, quando i giurati della città si riunirono per decretarne l’erezione “nella pubblica piazza del borgo”; ASEn, *Atti delle Corporazioni Religiose Soppresse*, 1576-1605, vol. 555, cc. 35r-38v.

⁷ In letteratura ritorna spesso il tema dell’attribuzione in età postunitaria di nuovi significati semantici a monumenti e luoghi del passato; in particolare in Gemma Belli, “Palazzi pubblici e spazio urbano”, in Mangone, Tampieri, *Architettare l’Unità*, 45-46.

⁸ Sullo sviluppo urbanistico di Piazza e le sue principali emergenze architettoniche tra medioevo ed età moderna: Rosa Oliva, “Quel calore barocco che avvolge la città”, *Kalos-Luoghi di Sicilia: Piazza Armerina*, suppl. 4, anno XX, ottobre-dicembre 2008, 6-23; Sutura, *La chiesa Madre di Piazza Armerina*, 15-23. Per un quadro completo e aggiornato sulle trasformazioni nel XIX secolo: Fausto Carmelo Nigrelli, *Lo spazio perduto: trasformazioni urbane e modernizzazione a Piazza Armerina nel XIX secolo* (Milano, Franco Angeli, 2019).

4. Piazza Armerina. Palazzo di Città, pianta del primo piano (a sinistra); “Fabbricato Fundrò”, pianta del secondo piano (a destra). Nuovo Catasto edilizio urbano (1989), foglio 130, particelle 1192 e 4725. Su concessione del comune di Piazza Armerina.

inoltre, rispetto alla massima estensione raggiunta da Piazza nel XIV secolo, fungendo da cerniera per la viabilità: da qui si dipartono infatti gli assi viari principali verso i capisaldi della storia religiosa e militare della città, cioè la chiesa Madre dedicata a Maria Santissima delle Vittorie, sorta all’inizio del Trecento ma ricostruita nel XVII secolo, e il castello aragonese (1392-1396)⁹ [Fig. 2: 5-6].

La crescente centralità acquisita nel tempo da piazza Maggiore fu sancita in età moderna dall’erezione di fabbriche dalla forte valenza simbolica. In primo luogo, la suddetta loggia Giuratoria, che le fonti iconografiche fino alla seconda metà del Seicento raffigurano con un portico a tre fornici in facciata¹⁰; demolita per far posto al Palazzo di Città, come già ricordato, la sua tripartizione è ricalcata nella nuova facciata di Battaglia, sviluppata su due piani e suddivisa verticalmente da lesene¹¹. In secondo luogo, l’adiacente convento dei Benedettini, con il breve prospetto occidentale di linee più semplici rispetto alla ‘dimora’ del Senato verso la quale è rivolto¹². Infine, i palazzi nobiliari, oggi profondamente alterati, tra cui quello del barone Trigona di Capodarso nel fianco ovest di piazza Maggiore, i quali riflettevano l’autorità delle élites sociali

⁹ Sulla chiesa Madre di Piazza si veda da ultimo Domenica Sutura, “Un progetto ‘alla romana’ nella Sicilia del primo Seicento: Orazio Torriani e la riforma della chiesa Madre di Piazza Armerina (1627-1628)”, in Roberta Maria Dal Mas, *Contributi sull’attività architettonica di Orazio Torriani tra Roma e Bracciano nella prima metà del Seicento* (Roma, Quasar, 2023), 203-226 (oltre al fondamentale Sutura, *La chiesa Madre di Piazza Armerina*). Sul castello si rinvia al recente Antonella Versaci et al., “The Aragonese Castle of Piazza Armerina, Sicily: new surveys for the conservation and the valorisation of a cultural resource”, *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, XLVI-M-1 (2021), 777-784.

¹⁰ A titolo esemplificativo si segnala la pianta a volo d’uccello di Piazza realizzata da Paolo Petrini alla fine del XVII secolo, custodita presso la Biblioteca comunale “Alceste e Remigio Roccella” di Piazza Armerina; Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 26 e 42.

¹¹ Il portale del palazzo reca lo stemma della Città nel frontone con spioventi a voluta, il quale poggia su un architrave sostenuto da peducci.

¹² La facciata del convento, delimitata da un pilastro d’angolo (con base e capitello) e coronata da una trabeazione modanata, prospetta il sagrato di San Rocco, addossandosi al campanile. Al centro, un semplice portale immette in un locale interno; si accede alla corte (a nord) e ad altri vani (a sud) dai due maggiori portali laterali, dal più ricco decoro. Nel fianco della fabbrica, sulla strada detta “Crivisaria” o “Cas’varia” (oggi via Guglielmo Marconi), sono state ricavate botteghe a piano terra.

dominanti. A rafforzare la rilevanza dello spazio urbano, anche dal punto di vista economico, oltre che socio-politico, era il suo impiego come mercato (specialmente del pesce) da cui Piazza traeva parte della propria ricchezza¹³.

L'insediamento in tali luoghi delle istituzioni postunitarie fu dunque la strada perseguita dall'amministrazione comunale. Di conseguenza, nel 1876, sotto il governo del sindaco Remigio Roccella, fu intitolata a Garibaldi la piazza Maggiore, di cui si deliberava in ottobre il completamento dei "progetti pei lavori bisognevoli"¹⁴ e dove più tardi fu abolita la vendita del pesce per ragioni sia di decoro che igienico-sanitarie (1891)¹⁵. Per ricordare inoltre il passaggio a Piazza Armerina dell'*eroe dei due mondi* nel 1862, si appose una targa su palazzo Trigona di Capodarso. A Cavour si dedicò invece la via tra il Palazzo di Città e San Rocco che, come già evocato, conduce alla chiesa Madre¹⁶. Infine, dopo il 1878, fu ricordato Vittorio Emanuele II nella strada che collega piazza Garibaldi al castello aragonese. Al processo di risignificazione dei luoghi contribuì dunque, in prima battuta, la nuova odonomastica attribuita agli spazi pubblici, anticipando le operazioni di rinnovamento architettonico del Palazzo di Città e del "fabbricato Fundrò".

Dalle acquisizioni alle opere di restauro e riduzione

Con atto dell'8 agosto 1868 approvato il successivo 13 ottobre, l'amministrazione di Piazza Armerina acquisì l'ex monastero benedettino¹⁷. Gli ambienti già appartenuti ai religiosi furono destinati dopo l'Unità ad alloggi militari, ad asilo nido e agli uffici della pretura, del telegrafo e di una società operaia. A oltre due anni dall'acquisizione, però, la conversione dell'edificio non era ancora entrata a regime, poiché le forze armate avevano preferito fissare la loro dimora nei pressi del quartiere San Pietro "nel più decoroso albergo della Città"¹⁸, mentre per l'asilo si preferì l'ex convento delle carmelitane¹⁹. È dunque in questa fase che il "fabbricato Fundrò", svincolato da funzioni residenziali ma non ancora individuato quale sede principale del municipio, apparve adatto a riunire gli uffici "in unico punto, cosa che tornava di sommo giovamento al servizio in generale"²⁰.

La svolta si ebbe nel 1876, quando la giunta municipale, riunitasi il 23 novembre, decretò all'unanimità che l'ufficio comunale "fosse trasferito nel corridoio a primo piano dell'ex monastero dei soppressi benedettini con occupare tutti i locali di esso primo piano"²¹. Non è chiaro dove siano stati allocati fino ad allora gli uffici amministrativi, ma il verbale riferisce tra le ragioni del trasferimento "gravi

¹³ È indicata come "piazza pescheria" nel catasto ottocentesco di Piazza Armerina custodito presso il fondo Mortillaro a Palermo; Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 27.

¹⁴ ASEN, *Sottoprefettura di Piazza Armerina*, Serie II: affari speciali dei comuni, b. 24 (1873-1887), 26 ottobre 1876. Non è specificato nei documenti in cosa consistessero i lavori, relativi quasi certamente a nuove pavimentazioni e a opere di arredo urbano.

¹⁵ Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 56-57.

¹⁶ Ivi, 194-195.

¹⁷ ASCPA, *Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal 1866 al 1869*, V-I-22, cit. in Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 50-51 e 56-57. Dai documenti, in mancanza di planimetrie storiche, si apprende che il convento conteneva "n. 12 stanze nel piano terreno, n. 12 stanze nel 1° piano, n. 8 nel 2° nonché larghi corridoi"; Archivio del Ministero dell'Interno, *Direzione generale del Fondo per il culto*, Corporazioni religiose, Atti della presa di possesso, fasc. 762, 19 ottobre 1866.

¹⁸ ASEN, *Sottoprefettura di Piazza Armerina*, Serie I: affari generali, b. 25 (1865-1899), 17 settembre 1870.

¹⁹ Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 46.

²⁰ ASEN, *Sottoprefettura di Piazza Armerina*, Serie I: affari generali, b. 25 (1865-1899), 17 settembre 1870.

²¹ Ivi, Serie II: affari speciali dei comuni, b. 24 (1873-1887), 23 novembre 1876. Dal documento si deduce che i locali dell'ex convento benedettino erano stati assegnati, evidentemente tra il 1870 e il 1876, agli uffici di istituzioni statali con competenze diverse (Congregazione di Carità, Commissione delle imposte dirette e Comizio Agrario), spostati nell'edificio un tempo dei padri teatini.

inconvenienti [...] e la mancanza di un apposito sito per la sistemazione dell'archivio"²². Se da un lato la decisione segnò l'istituzione dell'effettivo municipio, inteso come luogo in cui tutte le sue funzioni erano centralizzate, dall'altro si innescò l'esigenza di rinnovare e adeguare gli spazi alla nuova destinazione. La giunta stanziò dunque "L. 1.500 [...] per le spese occorrenti le opere di restauro e riduzione"²³, eseguite l'anno successivo. In data 16 luglio 1877, infatti, fu stipulato il contratto di appalto tra il sindaco Remigio Roccella e il capomastro muratore Modestino Lavaccara per interventi stimati L. 315,27 dall'architetto comunale Salvatore Conti²⁴. L'entità delle opere, compiute poco dopo²⁵, ma seguite immediatamente da ulteriori lavori (tra cui l'adeguamento della stanza per l'archivio²⁶), non è specificata nei documenti; doveva trattarsi però di puntuali riparazioni, di riadattamenti o di piccole addizioni, considerando che da contratto dovevano eseguirsi in un solo mese. In questa fase il gabinetto del sindaco, già arredato²⁷, disponeva di un modesto balcone e di due aperture laterali, rispettivamente ampliato e obliterate in periodo fascista come documenta una foto degli anni Venti precedente alle trasformazioni della facciata²⁸ [Fig. 1].

Gli interventi di *restauro e riduzione* sono attestati anche nei decenni successivi e interessarono in particolare strutture e rifiniture di ambienti sia interni che esterni²⁹; proseguirono senza soluzione di continuità anche nei primi anni del XX secolo³⁰.

Parallelamente, tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la giunta comunale dispose interventi anche al Palazzo di Città, che però doveva godere di migliori condizioni di conservazione. Nel 1876 furono deliberate per L. 150 "opere di muratura occorrenti nella volta della sala principale [...] onde potersi eseguire i restauri della pittura [ovvero gli affreschi di Martorana, restaurati da Carmelo Giarrizzo]", mentre l'anno successivo fu realizzata nello stesso ambiente l'"indoratura del cornicione"; nel 1881 furono poi rifatti i pavimenti ma a conferire una nuova 'immagine urbana' all'edificio fu l'inserimento in facciata del grande orologio nell'attico con

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Nel contratto sono stanziati anche ulteriori L. 28,66 per eventuali lavori occasionali: *ivi*, 16 luglio 1877. Il 4 giugno 1877 era già stato stabilito il rifacimento del pavimento della stanza destinata alla 4ª divisione per una cifra pari a L. 237,39 (*ivi*, 4 giugno 1877).

²⁵ Il pagamento a Lavaccara è decretato il 3 ottobre seguente a lavori ultimati e collaudati: *ivi*, 3 ottobre 1877.

²⁶ Il contratto di appalto al muratore Cascio Salvatore di Concetto menziona una perizia di Salvatore Conti, non allegata al carteggio: *ivi*, 13 dicembre 1877.

²⁷ Il 4 giugno 1877 era stato disposto il pagamento ad Antonino Pergola per un divano e due sedie per l'ufficio del primo cittadino: *ivi*, 4 giugno 1877.

²⁸ La foto mostra altresì, sul fregio della trabeazione, un'alternanza di metope e triglifi non più esistente.

²⁹ Si ricordano il "mattonato nei pavimenti", la "latrina dell'ufficio municipale e covertizzo della stanza attigua", le pavimentazioni "del portico laterale al cortile" e del cortile stesso; le fonti riportano l'affidamento di alcune opere ad Antonino Cittati e menzionano un progetto dell'architetto comunale, non rinvenuto: *ivi*, b. 23 (1871-1907), 28 gennaio 1881 e 30 giugno 1881; b. 32 (1898-1907), 24 febbraio 1899 e 31 maggio 1899. Ancora, nel 1898 furono assegnate "due stanze al primo piano del palazzo Fundrò alla pinacoteca esistente ed al museo comunale [...] facultando il Sig. Sindaco a fare le necessarie pratiche pel funzionamento"; l'iniziativa venne da Alceste Roccella, Ispettore agli scavi e ai monumenti della provincia di Caltanissetta, per evitare che diversi quadri di valore – alcuni dei quali esposti anche nella sala consiliare del Palazzo di Città – venissero spediti al Museo nazionale di Siracusa; ASCPA, Faldone contenente "Numerose carte, documenti, comunicazioni", 5 novembre 1898, cit. in Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 70.

³⁰ "La costruzione di un nuovo cancello di ferro all'ingresso del palazzo municipale Fundrò disegnato dall'architetto comunale"; la "riparazione ai locali [...] affittati all'avv. Giovanni Monastra"; lo "scialbamento" di alcune stanze; il recupero di tutte le superfici del palazzo "considerato che negli uffici assegnati al sindaco e alla giunta e nelle stanze d'aspetto adiacenti e in genere in tutti i locali del fabbricato le tappezzerie delle pareti sono scolorate, rotte in più parti, e, per l'umidità, staccate dal muro e che le volte hanno per ogni dove scrostamenti e fenditure nell'intonaco"; il rifacimento del tetto; la "demolizione della volta dell'ingresso". ASEN, *Fondo della Sottoprefettura di Piazza Armerina*, Serie II: affari speciali dei comuni, b. 32 (1898-1907), 7 ottobre 1899, 26 luglio e 20 agosto 1900, 10 gennaio 1902, 1° e 15 dicembre 1903.

terminazione a omega³¹. All'inizio del XX secolo si segnalano infine altri lavori ma, in sostanza, il Palazzo di Città, insieme al "fabbricato Fundrò", era oramai nel pieno delle sue funzioni³².

Data l'entità delle opere, tanto per gli edifici quanto per l'ambiente esterno, sostenute finanziariamente coi fondi del bilancio comunale (di volta in volta incrementati per l'occasione³³) o con le somme provenienti dall'affitto di alcune stanze dei due palazzi municipali³⁴, la loro assegnazione avvenne tramite commissione diretta a privati ("murifabbri", capomastri, muratori, di cui la ricerca ha restituito alcuni nomi³⁵) sulla base di progetti generalmente redatti dall'architetto comunale, incarico ricoperto da Salvatore Conti nell'ultimo quarto del XIX secolo³⁶. Doveva trattarsi di un semplice geometra, di cui allo stato attuale delle conoscenze non è possibile ricostruire la formazione³⁷; d'altra parte, solo nelle grandi città isolate esistevano uffici tecnici con al proprio interno professionalità competenti e, almeno fino all'approvazione della legge n. 1395 del 24 giugno 1923, potevano fregiarsi del titolo di architetto (e di quello di ingegnere) anche periti privi di diplomi conseguiti presso gli Istituti di Istruzione Superiore³⁸.

Poteri a confronto: nuove gerarchie in città

Dall'analisi delle fonti documentarie emerge che i lavori promossi dall'amministrazione comunale abbiano inteso riadattare le due sedi municipali, modificando con maggiore libertà solo gli ambienti interni. I prospetti, contraddistinti da un maggior grado di rappresentatività, furono invece conservati senza stravolgere l'immagine di piazza Garibaldi, ormai consolidata nell'immaginario collettivo. Emblematica, in tal senso, è la mancata rimozione nel "fabbricato Fundrò" degli stemmi inseriti nei frontoni dei portali laterali in facciata, del tutto privi di legame con il nuovo ordinamento statale: quello di sinistra appartiene infatti all'ordine benedettino, in quello di destra sono invece le armi delle famiglie nobili Villanova e Cagno, precedenti proprietari o ancora titolari di parte del complesso³⁹.

La volontà di istituire un legame di continuità con la storia di Piazza Armerina è ancora più evidente nel Palazzo di Città. Innanzitutto, si preservò l'edificio esternamente (al netto dell'inserzione

³¹ Ivi, b. 24 (1873-1887), 10 giugno 1876 e 24 maggio 1877; b. 24 (1873-1887), 1° gennaio 1877; b. 23 (1871-1907), doc. 28 gennaio 1881.

³² Alcuni generici interventi di "restauro e manutenzione"; lavori al pianoterra; "riparazioni urgenti ai tetti". Ivi, b. 32 (1898-1907), 6 aprile 1900, 14 settembre 1900 e 12 novembre 1902.

³³ Per esempio, il 20 maggio 1898 l'amministrazione comunale aumentò di L. 800 il fondo destinato alla manutenzione degli edifici comunali, potendosi dunque realizzare all'inizio del Novecento i numerosi interventi succitati; ivi, b. 32 (1898-1907), 20 maggio 1898.

³⁴ Contratti di affitto di alcuni locali del "fabbricato Fundrò" e del Palazzo di Città sono continuamente documentati nel 1866, 1877, 1883, 1900 ecc.

³⁵ Tra i vari si citano qui: Caldara Salvatore, Cascio Salvatore, Cittati Antonino, Crea Domenico, Falciglia Filippo, Lavaccara Modestino, Pegola Antonino, Pocerobba Antonino.

³⁶ In alcuni casi, però, si registra il coinvolgimento di periti esterni, come per i lavori di "indoratura del cornicione della volta del salone del Palazzo di Città" del 1877 per i quali fu chiamato Salvatore Accardi (vedi supra, nota 31).

³⁷ "Questo tecnico, spesso da solo, deve occuparsi di tutte le competenze, dalla progettazione e direzione dei lavori delle opere pubbliche, alla stima degli immobili, alla redazione di ogni tipo di perizia, alla gestione amministrativa dei lavori e delle gare d'appalto"; Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 252.

³⁸ In un carteggio del 1870-71 scambiato tra il Presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti e il ministro per la pubblica istruzione e riferito ad un elenco di quadri della pinacoteca comunale di Piazza Armerina provenienti dall'ex monastero benedettino, si riporta che "non può precisarsi [il valore storico-artistico delle opere] perché mancano persone dell'arte nel Comune"; ACS, *Ministero della pubblica istruzione*, Direzione generale Antichità e Belle Arti, Archivio generale, b. 10, fasc. 24, 1870-71. È un'ulteriore prova dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'amministrazione comunale di Piazza Armerina.

³⁹ In età fascista sopra agli stemmi fu aggiunta una lastra di marmo bianco con iscrizione oggi illeggibile, perché rimossa dopo la caduta del Regime; Villari, *Hybla Deinceps Platia*, 65.

5. Piazza Armerina. Piazza Garibaldi e aree limitrofe nel periodo postunitario. ASEN, *Catasto edilizio urbano*, sezione 2, 1877-1878. Su concessione dell'Archivio di Stato di Enna.

dell'orologio) e si rispettò l'uso combinato del mattone nei paramenti murari e della pietra arenaria nelle membrature architettoniche, evitando di coprire le superfici con intonaci; tale discontinuità dei materiali – apprezzabile a fianco pure nella chiesa di San Rocco, con cui il palazzo condivide la medesima altezza e una certa ricchezza decorativa – è tipica del lessico costruttivo locale di età moderna, discostandosi dalle cortine murarie che si osservano nel tessuto medievale sul colle Mira⁴⁰. In secondo luogo, si scelse di allocare nel Palazzo di Città l'aula consiliare, ovvero la sala più importante, insediando nel “fabbricato Fundrò” solo gli uffici amministrativi. Già sede del Senato cittadino istituito da Ferdinando I di Borbone, l'edificio di Battaglia insisteva infatti

⁴⁰ A Piazza i paramenti in mattoni a faccia vista furono introdotti dall'architetto Orazio Torriani, che diffuse una pratica tecnologica ed estetica in uso a Roma a partire dal cantiere seicentesco della chiesa madre. L'apertura di numerose fornaci ne favorì l'adozione, a partire dalla metà del XVII secolo, in diversi edifici religiosi e civili tanto a Piazza (loggia del palazzo vescovile; facciate dei palazzi Trigona (di Canicario e della Floresta), dei Geraci e di Città; prospetti principali della collegiata del Crocifisso e delle chiese dei Teatini, dei Gesuiti, di Santo Stefano, di Sant'Anna, ecc.), quanto nei centri urbani limitrofi (Aidone, Barrafranca, Mazzarino, Niscemi). Sull'argomento si rinvia a Domenica Sutura, “Trasferimenti tecnologici nella Sicilia d'età moderna: l'impiego del mattone a 'cortina'”, in *Tecniche costruttive nel Mediterraneo: dalla stereotomia ai criteri antisismici*, a cura di Marco Rosario Nobile e Federica Scibilia (Palermo, Caracol, 2016), 67-78. Nelle fabbriche medievali sul colle Mira, invece, prevalgono murature in pietra sbazzata e frammenti di laterizi/tegole negli interstizi.

sul sito della precedente loggia dei Giurati. Attraverso le nuove funzioni attribuite all'indomani dell'Unità, l'autorità locale lo riconosceva quale memoria del passato secolare di Piazza Armerina – pur in assenza di un dibattito nei carteggi reperiti, ma che ulteriori indagini potrebbero invece documentare –, materializzando così una continuità di poteri in chiave identitaria.

Al di là delle funzioni pratiche e simboliche, le azioni del consiglio comunale volte al rinnovamento delle sedi municipali e alla riconfigurazione urbana di Piazza Maggiore sottintendevano la valorizzazione di un nuovo centro-città rispetto all'acropoli della chiesa Madre, elevata al rango di cattedrale nel 1817, in conseguenza dei rapporti assai tesi tra il comune e le autorità ecclesiali per controversie ampiamente attestate. Dopo l'Unità, infatti, lo scontro latente tra la classe dirigente locale, filoitaliana e anticlericale, proveniente dalle file della borghesia e della nobiltà, e il clero filoborbonico, capeggiato dal vescovo Cesare Agostino Sajeve, si accese aspramente per l'applicazione delle leggi eversive che avrebbero smantellato il centro spirituale di Piazza Armerina⁴¹. D'altra parte, la scelta dell'amministrazione comunale di tenere aperta al pubblico la chiesa di San Rocco nello spazio civile di piazza Maggiore, a differenza di altri edifici conventuali confiscati, suggerirebbe la ricerca di una polarità religiosa alternativa a quella rappresentata dalla matrice. A indebolire il clero ulteriormente, in favore della laicità del nuovo governo, furono infine i contenziosi tra Monsignor Sajeve da un lato, la Fidecommissaria della chiesa Madre e il comune dall'altro, per i fondi legati al recupero edilizio di un palazzo seicentesco, prospettante la piazza della cattedrale, e soprattutto per la sua mancata destinazione a residenza vescovile⁴². In conclusione, dall'esame dei carteggi rinvenuti emerge con chiarezza che le esigenze alla base della ristrutturazione delle due sedi municipali di piazza Armerina rispondevano ad almeno due ordini di motivi: il primo di carattere strettamente funzionale per rendere efficienti fabbriche prima destinate ad altri scopi, il secondo di natura formale per conferire loro una certa eleganza “come la decenza esige e come richiede l'uso cui i locali sono destinati”⁴³. Le operazioni, comunque, non modificarono significativamente i due edifici; configurazione architettonica, spazialità e decorazione si mantennero pressoché inalterate, probabilmente per tutelare luoghi ereditati dal passato che si è inteso risemantizzare, certamente per ragioni di economia e per il loro discreto stato di conservazione. Il comune di Piazza Armerina, infatti, versava in “tristi condizioni economico sociali”, come emerse nel 1875 da una visita della sottocommissione della Giunta parlamentare d'inchiesta sulla situazione finanziaria della Sicilia⁴⁴. Circostanza che dovette impedire progetti più ambiziosi o la chiamata di nuovi progettisti da fuori, come accadde in altre realtà della Sicilia sud-orientale dove s'imposero invece le aspirazioni dei fautori della grande patria nazionale e la scelta di modelli architettonici ben lontani dalla tradizione isolana⁴⁵.

⁴¹ Per quanto attiene al conflitto tra il clero e il comune: Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 39. Sul colle Mira, parte più antica della città, oltre alla cattedrale e ad alcune chiese insistevano infatti quattro complessi dedicati a San Francesco, a Sant'Agata, alla Trinità e alla Madonna della Neve; “gli altri conventi e monasteri si trovano lungo le strade principali che dall'acropoli barocca della città conducono al Piano del Borgo, creando una sorta di circuito monumentale”; ivi, 43.

⁴² Ivi, 115-126 per un approfondimento sull'intricata vicenda legata al palazzo vescovile, proseguita nel XX secolo.

⁴³ ASEN, *Sottoprefettura di Piazza Armerina*, Serie II: affari speciali dei comuni, b. 32 (1898-1907), 10 gennaio 1902. La delibera venne approvata prevedendo però che la spesa non eccedesse L. 400.

⁴⁴ Nigrelli, *Lo spazio perduto*, 187.

⁴⁵ Si ricordano i casi di Grammichele, Caltagirone e Ragusa Superiore, certo differenti da quello di Piazza Armerina per scala e gerarchia ma esemplificativi di orientamenti culturali diversificati sull'isola. Cenni sull'argomento, nel contesto della costruzione di palazzi comunali siciliani, sono in Paola Barbera, “Note sui palazzi comunali della Sicilia orientale post-unitaria”, in *Il disegno e le architetture della città eclettica*, a cura di Loretta Mozzoni e Stefano Santini (Napoli, Liguori, 2004), 218-219.

GLI AUTORI

Laureata in Architettura all'Università di Genova con una tesi sulle figurazioni architettoniche nella medagliistica rinascimentale. Si interessa di iconografia dell'architettura in età medievale e moderna ed è stata borsista della Fondazione Renzo Piano, presso cui si è occupata di archiviazione e conservazione di progetti d'architettura. Ha collaborato con la Fondazione Pistoia Musei per la realizzazione della mostra *Mauro Bolognini/Un nouveau regard, Il cinema e le arti* ed è assegnista di ricerca presso l'Università di Genova, nell'ambito del progetto *Building Civic Identities. Towards an Atlas of Communal Palaces in Italian Urban History, 12th-20th Centuries* (PRIN 2022/ Prot. 20223NMEP4).

Erica Bagicalupi

Professore associato di Storia dell'architettura del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano. È PI del PRIN2022PNRR *Crafted in Stone/Recorded on Paper: Promoting the Architectural and Archival Heritage of the Small Italian Municipalities (13th-20th Centuries). Historical Research and Digital Enhancement* e partecipa al PRIN2022 *Building Civic Identities. Towards an Atlas of Communal Palaces in Italian Urban History (12th-20th C.)* di cui è PI Marco Folin. Recentemente, ha presentato l'esito delle sue ricerche sui palazzi comunali in area alpina e prealpina in seminari e convegni. Studia la storia dell'architettura milanese e lombarda in età moderna e nella prima età contemporanea.

Isabella Carla Rachele Balestreri

Professoressa ordinaria di Storia dell'architettura all'Università di Catania dove è titolare del corso di Storia dell'architettura contemporanea e storia dell'arte contemporanea. Nel triennio 2021-2024 è stata la presidente di AISTARCH – Associazione Italiana di Storia dell'architettura. Ha coordinato progetti di ricerca nazionali e internazionali; attualmente è responsabile scientifica del progetto finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea per il “Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi – ambito Sicilia”; coordinatrice dell'unità di ricerca dell'Università di Catania nel progetto PRIN 2022 *Building Civic Identities. Towards an Atlas of Communal Palaces in Italian Urban History, 12th-20th Centuries*; coordinatrice dell'Unità di ricerca dell'Università di Catania nel progetto 2022-2026 finanziato dall'École française de Rome *SPAZIDENTITA: Spazialità materiale e immateriale della costruzione nazionale italiana dalla Repubblica Cisalpina alla fine del Fascismo: città, architettura, musei/Spatialité matérielle et immatérielle de l'italianité de la République cisalpine au fascisme: villes, architecture, musées*.

Paola Barbera

Studiosa di storia dell'architettura; i suoi interessi di ricerca sono rivolti all'architettura del XIX e XX secolo, con particolare riguardo al liberty di Raimondo D'Aronco, in relazione all'architettura mitteleuropea, ottomana e islamica. Ha intrapreso un percorso sulla storia della costruzione e dell'architettura in Italia tra le due guerre, con studi su Marcello Piacentini e Umberto Nordio, e nel secondo dopoguerra, con affondi su Carlo Scarpa, Marcello D'Olivo, Gino Valle, Marco Zanuso.

Diana Barillari

Ingegnere edile-architetto, Ph.D., le sue ricerche sono incentrate prevalentemente sulla storia dell'architettura contemporanea con particolare riferimento al contesto italiano e svedese che hanno portato tra le altre alla recentemente pubblicazione di un volume su Sven Backström e Leif Reinius che gli è valso nel 2022 il Premio Internazionale Bruno Zevi per la storia dell'architettura. Membro del comitato editoriale della rivista HPA – Histories of Postwar Architecture, docente a contratto di Storia dell'architettura ad Ancona e Bologna, attualmente è assegnista di ricerca all'Università Politecnica della Marche nell'ambito del progetto *Rome in the Nordic Countries. Images of Ancient and Modern Architecture, 17th-19th Century: Diffusion, Collections and Functions in the Development of a Shared Language of Classicism*.

Giovanni Bellucci

Conseguita la laurea in Architettura e dottorato di ricerca in Composizione architettonica al Politecnico di Milano, è attualmente assegnista di ricerca per il progetto PRIN 2022PNRR *Crafted in Stone/Recorded on Paper* presso il Dipartimento Architettura e Design dell'Università di Genova, dove è docente a contratto del corso di Storia del giardino e del paesaggio.

Claudia Candia

Architetto e PhD in Conservazione dei beni architettonici e ambientali, svolge attività di ricerca sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento a quella del Novecento, temi sui quali ha pubblicato diversi articoli e saggi, e partecipato a convegni nazionali e internazionali. Editor della rivista ArchiStor, assegnista di ricerca dal 2020 al 2022, dallo stesso anno è docente a contratto presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove è assegnista di ricerca dall'aprile 2024.

Maria Rossana Caniglia

- Arianna Carannante** Architetto (2011) e dottore di ricerca (2021) in Storia dell'architettura presso Sapienza Università di Roma e in Histoire de l'Art presso la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Attualmente è assegnista di ricerca presso Sapienza Università di Roma e insegna Storia dell'architettura presso lo stesso ateneo e l'Università della Tuscia. I suoi interessi di ricerca vertono sull'architettura romanica in Puglia, sui cantieri di committenza angioina, sul rapporto tra ordini mendicanti e città in Italia meridionale e sull'edilizia pubblica in Italia centrale nel Medioevo.
- Rosa Maria Marta Caruso** Laureata nel 2018 presso la Struttura didattica speciale di Siracusa (Università di Catania), ha concluso nel 2023 il dottorato di ricerca presso il dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza", con una tesi sul concorso internazionale di idee del 1969 per il ponte sullo Stretto di Messina. Attualmente è assegnista di ricerca presso il Politecnico di Torino.
- Francesco Ceccarelli** Professore di Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Bologna. È autore di numerose monografie e di articoli scientifici; ha curato volumi e cataloghi di mostre. Fra le monografie più recenti si ricordano: *L'Intelligenza della Città. Architettura a Bologna in età napoleonica* (Bologna, 2020), *The Bolognese Portico. Architecture, History, and the City* (Bologna 2021) (con D. Pascale Guidotti Magnani).
- Michele Cerro** Dottorando di ricerca in Storia dell'architettura presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, si è laureato in Architettura presso l'Università di Napoli Federico II nel 2020, con una tesi su *Il sito di Pausilypon: studio per la valorizzazione turistico culturale e progetto di antiquarium*. Nel 2021 ha conseguito il Master in Restauro e progetto per l'archeologia presso l'Università Federico II di Napoli.
- Marco Corona** Architetto dal 2019 ha conseguito la laurea magistrale in Architettura al Politecnico di Torino nel 2018 con una tesi sull'inedito concorso nazionale per il Teatro Lirico della città di Cagliari. Dopo un'esperienza professionale, tra il 2019 e il 2023 frequenta la Scuola di dottorato "Architettura. Storia e Progetto" del Politecnico di Torino. Collaboratore didattico dal 2020, nei suoi studi ha affrontato i temi dell'ambiente professionale e dell'architettura municipale del tardo Ottocento.
- Cristiana Coscarella** Architetto e dottore di ricerca, ha conseguito nel 2018 l'ASN come professore di II fascia nel settore 08/E2 – Restauro e Storia dell'Architettura. Da diversi anni è docente a contratto di Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria. La sua attività di ricerca è rivolta allo studio della produzione architettonica tra XVI e XVIII secolo, con particolare riferimento ai temi dell'edilizia degli ordini religiosi, della committenza architettonica di importanti famiglie lombarde e dell'archeologia dell'edilizia storica in ambito calabrese.
- Francesco Cotana** Dopo aver conseguito una laurea magistrale in Ingegneria edile-Architettura presso l'Università di Perugia, è attualmente studente di dottorato dell'International Doctoral Program in Civil and Environmental Engineering presso lo stesso ateneo, in cotutela con l'Università di Firenze. La sua ricerca si concentra sulle influenze dell'urbanistica del XIX secolo tra Italia e paesi anglosassoni, integrando al metodo storico le tecniche di rappresentazione dell'architettura e delle digital humanities.
- Annalisa Dameri** PhD, è professore ordinario di Storia dell'architettura nel dipartimento Architettura e Design del Politecnico di Torino. È vicecoordinatore del corso di dottorato in Patrimonio Architettonico. È il referente scientifico di ateneo per i restauri del Castello del Valentino – residenza sabauda patrimonio Unesco. Dal 2016 collabora stabilmente con la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá (Colombia) dove svolge attività didattica e di ricerca. Collabora stabilmente con l'Universidad UNED di Madrid su temi legati alla storia della città in età moderna. La storia dell'architettura e la storia della città in età moderna e contemporanea rappresentano gli interessi di ricerca, in diretto rapporto con l'attività didattica svolta e con esiti verificabili nella partecipazione a ricerche nazionali e internazionali, relazioni a congressi e convegni, pubblicazioni fra libri, saggi e articoli su riviste scientifiche specializzate.
- Giuseppe Damone** Ha rivolto i propri interessi scientifici alla documentazione del patrimonio edilizio storico, con particolare riferimento all'analisi storico-critica del costruito, alla disamina dei documenti d'archivio per la comprensione delle dinamiche insediative del territorio e dell'evoluzione costruttiva di centri ed emergenze architettoniche, nonché allo studio iconografico del territorio. Ha svolto periodi di studio, perfezionamento e ricerca in Italia e all'estero sulle tecniche di rappresentazione avanzata, collaborazioni con enti per studi e mostre su particolari episodi architettonici del territorio lucano.
- Maria Stella Di Trapani** Laureata in Storia dell'arte all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo aver conseguito il PhD in Architettura, Arti e Pianificazione all'Università di Palermo è attualmente assegnista di ricerca presso l'Università degli studi di Catania sul tema "Costruire un'identità: i palazzi del potere in Sicilia tra periodo post-unitario e fascismo", legato al progetto coordinato dall'École française de Rome "spazialità". Di recente ha vinto la Borsa Gianni Franzoni al Centro Studi Wolfsoniana di Genova.
- Monica Esposito** Ricercatrice in Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" dove svolge indagini sul termalismo e sugli impianti termali in Campania. Ha conseguito nel 2021 il dottorato di ricerca presso l'Università

degli Studi di Napoli Federico II. In occasione dei primi studi ha svolto attività di ricerca in Danimarca prima presso la Det Københavns Universitet e poi alla Det Kongelige Akademi-Arkitektur, Design, Konservering, pubblicandone gli esiti in alcuni articoli tra i quali “La matrice dell’antico nelle esibizioni di Copenhagen”, in *La città globale. La condizione urbana come fenomeno pervasivo* (2020); e “Viaggiatori danesi in Sicilia alla scoperta dei Normanni”, in *Raccolti di studi in onore di Caroline Bruzelius*, a cura di Paola Vitolo (2022). Ha pubblicato una monografia dal titolo *l’Accademia in viaggio. Il tour italiano degli architetti danesi tra Settecento e Ottocento* (2021).

Dottore di ricerca in Storia dell’architettura (Politecnico di Torino). Attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università per stranieri di Siena, dove insegna Storia del design. È inoltre docente a contratto di Storia dell’architettura contemporanea presso l’Università di Genova. **Lorenzo Fecchio**

Laureata nel 2018 *cum laude* in Progettazione architettonica all’Università di Napoli Federico II, è dottoranda in Storia dell’architettura all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e cultore della materia nel SSD ICAR/18. Ha curato la sezione “Bagnoli nella cartografia storica” della mostra *Progetti per Bagnoli, tra paesaggio, industria e utopia* e collaborato al *workshop DAAD 2020-21 “Green Ways”*. Pubblica recensioni sulla rivista di classe A *Op. Cit.* **Federica Fiorillo**

Professore ordinario di Storia dell’architettura all’Università di Genova. Si è principalmente occupato di storia urbana fra medioevo e prima età moderna, dei rapporti fra architettura e politica nel Rinascimento, di iconografia dell’architettura e della città. Fra le sue ultime pubblicazioni: *Ferrara estense. Architettura e città nella prima età moderna* (Mantova, Oligo, 2022); e, con M. Preti, *Da Gerusalemme a Pechino, da Roma a Vienna. Sul ‘Saggio di architettura storica’ di J.B. Fischer von Erlach* (Modena, Panini, 2019). Attualmente è coordinatore nazionale del progetto PRIN2022 *Building Civic Identities. Towards an Atlas of Communal Palaces in Italian Urban History, 12th-20th Centuries*; e responsabile dell’unità di ricerca genovese del progetto PRIN2022PNRR *Crafted in Stone/Recorded on Paper: Promoting the Architectural and Archival Heritage of the Small Italian Municipalities (13th-20th Centuries)*. Dal 2024 è direttore della rivista dell’Aistarch Studi e ricerche di storia dell’architettura. **Marco Folin**

Architetto, dottore di ricerca in Storia e analisi dei beni architettonici e ambientali e specialista in Storia dell’arte, è autore di più di un centinaio di volumi e saggi prevalentemente dedicati alla costruzione dello spazio medievale; già assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze, ha conseguito l’abilitazione nazionale e l’idoneità alla docenza in Storia dell’arte e in Storia dell’architettura, insegnando negli atenei di Pisa, Firenze, Roma e Perugia. **Marco Frati**

Dottore di ricerca in Storia dell’architettura (Sapienza Università di Roma, Sorbonne Université di Parigi), è Ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Catania. Tra le sue recenti pubblicazioni si segnalano la monografia *Santa Maria Maggiore a Ferentino. Componenti progettuali e vicende costruttive della fabbrica* (Roma, Universitalia, 2023) e il volume miscelaneo “*Voir l’invisible*”. *Applicazioni digitali per lo studio dell’architettura e della città medievale* (Roma, GBEditoria, 2023). Il lavoro sui palazzi municipali di Piazza Armerina, confluito nel presente volume, è stato sostenuto dal MUR nell’ambito della Missione 4 del PNRR, Componente 2, Investimento 1.3 del progetto CHANGES (WP 2: knowledge). **Emanuele Gallotta**

Cultore della materia per la cattedra di Storia e istituzioni politiche nella LUMSA di Roma, studia, anche sul piano internazionale, i rapporti tra istituzioni nazionali ed enti e comunità locali, nelle realtà urbane e nei territori montani; tra le sue pubblicazioni: *Tra libera professione e ruolo pubblico. Pratiche e saperi comunali all’origine dell’urbanistica in Italia* (a cura di, con P. Dogliani, 2012); e *Storia dell’USCI. Unione statistica delle città italiane 1905-1987. La rete degli statistici comunali* (Brescia, Liberedizioni, 2022). **Oscar Gaspari**

Professore associato di Storia dell’architettura nel Dipartimento DICATAM dell’Università degli Studi di Brescia, dove insegna Storia dell’architettura e Storia delle tecniche architettoniche. I suoi interessi scientifici riguardano l’architettura e la città di età moderna e contemporanea con tematiche concernenti in prevalenza l’ambito lombardo, in particolare milanese e bresciano, e le relazioni con il più ampio contesto nazionale ed europeo. **Irene Giustina**

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano (1995), ha conseguito successivamente il Dottorato di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica (2003) ed è professore associato di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano. Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali e a programmi di ricerca. Tra le sue ultime pubblicazioni, la monografia *Alberto Alpago-Novello 1889-1985. Architetture a Belluno*, Silvana Editoriale 2023 (Premio Speciale della Giuria, Premio Gambrinus Mazzotti) e la curatela della V edizione italiana del testo di K. Frampton, *Storia dell’architettura moderna*, Zanichelli 2022. **Damiano Iacobone**

Dottore di ricerca in Storia dell’architettura presso IUAV di Venezia, è ricercatore in Storia dell’architettura presso il Dipartimento ArCoD del Politecnico di Bari. Gli ambiti di interesse sono rivolti principalmente all’architettura negli anni compresi tra la fine del XIX e il XX secolo. Tra le pubblicazioni si segnala il lavoro monografico *Il palazzo del Governo di Taranto. La politica, i progetti e il ruolo di Armando Brasini* edito per i tipi di Edizioni Quasar di Roma. **Antonio Labalestra**

- Stefano Mais** Architetto, PhD e RTDa. Svolge attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi di Cagliari. È impegnato in progetti di studio sulla storia dell'architettura, della città e del paesaggio, con particolare interesse per l'Ottocento e il Novecento. Autore di diverse pubblicazioni, è socio dell'Associazione Storia della Città, Aistarch e AAA/Italia.
- Fabio Mangone** Architetto e dottore di ricerca in Storia dell'architettura, già docente di Storia dell'arte nelle Accademie, è professore ordinario di Storia dell'architettura all'Università di Napoli "Federico II", dove ha fondato il Centro Interdipartimentale per i Beni Architettonici e Ambientali e dove dirige il Dottorato di Architettura. È attualmente nei consigli scientifici di alcuni musei pubblici e privati, e fa parte di prestigiosi board editoriali. Articolata in numerosissimi studi monografici, nel coordinamento o nella collaborazione scientifica di mostre e convegni, in numerosi articoli in riviste di classe A, la sua attività di ricerca comprende numerosi temi, che spaziano in plurimi ambiti geografici, dalla Scandinavia alla Puglia, cronologici, dal Settecento al Novecento, e in plurime scale, dall'architettura al paesaggio. Tra questi, un filone è specificamente dedicato al Meridione d'Italia tra XIX e XX secolo.
- Elena Manzo** Architetto, PhD e professore ordinario di Storia dell'architettura presso l'Università della Campania, è qui Presidente del Presidio della Qualità. Vincitrice di borse di studio nazionali e internazionali, tra cui quella dell'Accademia di San Luca, è componente del Forum UNESCO "University and Heritage". Responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali, autrice di saggi per riviste specialistiche, per volumi collettivi e di monografie, ha tra i temi di ricerca: architetture e città in età moderna e contemporanea, con focus sul Regno dei Borbone nel Mezzogiorno d'Italia (1734-1861) e su Napoli tra Otto e Novecento; sulla Danimarca e Paesi Scandinavi; architettura termale tra XIX e XX secolo; i viaggiatori e l'antico in età moderna.
- Bruno Mussari** Ricercatore in Storia dell'Architettura (2001), è cofondatore e membro del comitato direttivo della rivista scientifica internazionale open access e peer reviewed *Archistor. architettura storia restauro* (2014). La sua attività di ricerca è rivolta alla storia dell'architettura e della città in età medievale e moderna nell'Italia centrale e meridionale, temi su cui ha pubblicato saggi in volumi e riviste specializzate e partecipato a convegni nazionali e internazionali. È socio dell'Aistarch, del cui comitato direttivo è stato membro nel 2021-2024.
- Sergio Pace** Insegna Storia dell'architettura presso il Politecnico di Torino. Suoi temi di ricerca sono le culture architettoniche e urbane nell'Europa del lungo Ottocento, ma anche alcune figure emblematiche della modernità novecentesca tra cui, soprattutto, Carlo Mollino e Pier Luigi Nervi. Negli ultimi anni, si è concentrato sulle teorie e pratiche dell'eclettismo, nonché sulla storia ambientale dell'architettura, con attenzione particolare alle vicende di Nizza tra Otto e Novecento.
- Daniele Pascale Guidotti Magnani** Dottore di ricerca in Architettura all'Università di Bologna (2015), dove svolge attività di ricerca e didattica. Incentra le sue ricerche sulla storia dell'architettura e della città, con un particolare interesse all'ambito bolognese e romagnolo e al periodo che va dal XV al XIX secolo. Tra le sue ultime pubblicazioni, le monografie *Una piazza del Rinascimento. Città e architettura a Faenza nell'età di Carlo II Manfredi, 1468-1477* (2021) e *Il portico bolognese. Storia, architettura, città* (con Francesco Ceccarelli, 2021), recentemente tradotta in inglese.
- Francesca Passalacqua** Architetto e PhD, è professore associato di Storia dell'architettura e dal 2019 (già presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria) svolge ricerca e didattica presso il dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina. La sua attività riguarda prevalentemente i temi di storia urbana e di architettura tra età medievale, moderna e contemporanea con particolare riferimento all'area mediterranea. Dal 2014 è componente del comitato direttivo della rivista open-access "Archistor architettura storia e restauro" (www.archistor.unirc.it).
- Ginevra Rossi** Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, presso il quale ha conseguito anche il dottorato di ricerca in Storia dell'architettura con una tesi sulle trasformazioni urbane di Mantova in epoca teresiana. La sua attività scientifica si rivolge principalmente allo studio della storia della città e dell'architettura del XVIII secolo, con particolare attenzione alle vicende del patrimonio camerale ex religioso e all'opera dell'architetto Paolo Pozzo (Verona 1741 - Mantova 1803). Tra le sue pubblicazioni si ricordano *Dal sacro al pubblico: vicende e cantieri dei complessi religiosi soppressi nella Mantova di Paolo Pozzo* (2021); *La formazione dell'architetto Paolo Pozzo nella Verona del Settecento* (2022); e *Da convento a orfanotrofio. Le vicende architettoniche di Sant'Agnes nella seconda metà del '700* (2023).
- Solange Rossi** Conseguita la laurea in Architettura indagando il ruolo delle sovrintendenze nella costruzione dell'identità regionale italiana, ottiene il titolo di PhD in Storia e conservazione dei beni culturali, artistici e architettonici presso l'Università di Genova, con una ricerca sull'architetto Venceslao Borzani, figura rappresentativa della cultura artistico-architettonica fra la fine dell'Ottocento e gli anni Venti del Novecento. È cultrice della materia in Storia dell'architettura presso l'Università di Genova.

Professore associato di Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Pavia. È vicepresidente dell'AIUSU, Associazione Italiana di Storia Urbana, e fa parte del comitato scientifico del CeSUP, Centro per la Storia dell'Università di Pavia. Ha partecipato a numerosi convegni e tenuto conferenze in università italiane e straniere. Ha conseguito borse di studio in Italia e all'estero, ha condotto studi, con soggiorni prolungati, in Francia, Canada e Stati Uniti. Ha pubblicato numerosi volumi monografici in prestigiose collane editoriali e saggi in volumi collettanei e su importanti riviste specializzate. **Massimiliano Savorra**

Architetta e PhD, è professoressa di II fascia nel SSD ICAR/18, presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento PAU (Patrimonio Architettura Urbanistica). È coordinatrice del CdS Design L-4 e componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Architettura presso lo stesso ateneo. È cofondatrice e direttrice editoriale della rivista open access *ArchHistoR. architettura storia restauro* (ISSN 2384-8898), in classe A per l'Area 08 (Anvur). **Giuseppina Scamardi**

Ricercatore (RtdB) di Storia dell'architettura dell'età moderna e contemporanea presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari. Conduce studi su svariati temi quali: l'architettura del tardo gotico mediterraneo; la cultura architettonica e progettuale negli stati sabaudi tra Sette ed Ottocento; la cultura politecnica e d'accademia nella Sardegna tra Otto e primo Novecento. Ha all'attivo numerose pubblicazioni e conferenze a carattere nazionale e internazionale. **Marcello Schirru**

Architetto e dottore di ricerca in Storia dell'architettura e Conservazione dei beni architettonici. Dal 2020 ricopre il ruolo di professore associato di Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell'Università di Catania. È membro del collegio dei docenti del dottorato in "Architettura, Arti e Pianificazione" del Dipartimento di Architettura di Palermo e del Consiglio direttivo della rivista di classe A «Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo», di cui è caporedattore dal 2019; nel 2021-2024 è stata segretario dell'Aistarch. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali e a progetti di ricerca nazionali e internazionali. È autrice di numerosi saggi, monografie, articoli su riviste scientifiche e di classe A sull'architettura d'età moderna e contemporanea con particolare riferimento alla Sicilia e agli aspetti legati al ruolo della committenza, ai modelli dedotti dalla stampa, ai temi della costruzione e dei materiali per l'architettura e al rapporto tra terremoto e architettura storica. **Federica Scibilia**

Professoressa di Storia dell'architettura presso il Dipartimento dei Beni culturali dell'Università degli studi di Padova. Presidente di Aisu (Associazione italiana di storia urbana) si occupa principalmente di storia dell'architettura e della città in età moderna, temi sui quali ha pubblicato vari saggi e partecipato a convegni nazionali e internazionali. **Elena Svalduz**

Laureato in Architettura e PhD in Conservazione dei beni architettonici al Politecnico di Milano, è Professore associato nel medesimo ateneo. Insegna Storia dell'architettura e Storia della città e del territorio. I suoi campi di indagine vanno dal XV al XX secolo, con attenzione alla storia dell'ingegneria civile, idraulica e militare. Attualmente le sue indagini si stanno concentrando sul Seicento e sul Settecento, fra Lombardia ed Emilia-Romagna. Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali ed ha al suo attivo un centinaio di pubblicazioni scientifiche. **Carlo Togliani**

Professore ordinario di Storia dell'architettura presso l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento ICEA, e attualmente è Presidente del Corso di Laurea a ciclo unico in Ingegneria edile – Architettura. È membro del direttivo dell'Associazione Italiana di Storia Urbana, socio dell'Aistarch e referente per il Veneto. Oltre a numerosi saggi su riviste o volumi, alla partecipazione a convegni nazionali e internazionali, ha pubblicato i libri: *Una piazza per la città del principe. Strategie urbane e architettura a Imola durante la signoria di Girolamo Riario (1474-1488)* (Officina Edizioni 1999); *L'Università di Padova nel Rinascimento. La costruzione del palazzo del Bo e dell'Orto Botanico* (Marsilio 2003); *Lo spazio interdetto: il ghetto ebraico di Padova. Saggio di storia urbana* (Padova University Press 2020); come curatore: (con G.Mazzi), «Architetto sia l'ingegnere che discorre». *Ingenieri, architetti e protti nell'età della Repubblica* (Marsilio 2004); *Fare la città. Salvaguardia e costruzione urbana a Venezia in età moderna* (Bruno Mondadori 2006); *Il Cortile antico del Palazzo del Bo* (Skira 2015); (con B. Castiglioni) *Monastero e territorio: periferie dello spirito e dello spazio* (Padova University press 2019); *Il monastero e la città. San Bartolomeo di Rovigo: vita Religiosa, arte, cultura, economia* (Minelliana 2022); (con J. Bonetto, M. Nezzo, G. Valenzano), *Arti e Architettura. L'università nella città*, 2022. **Stefano Zaggia**

Nato nel 1950 a Modena, si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano, poi alla Princeton University (USA); dal 1980 al 2020 ha insegnato Storia dell'architettura presso l'Università IUAV di Venezia. Attualmente tiene un corso presso l'Università di Padova; è stato presidente dell'Associazione italiana di storia urbana dal 2009 al 2013, dell'Ateneo Veneto dal 2014 al 2017. **Guido Zucconi**

Nei primi cinquant'anni di vita dello stato unitario la fisionomia istituzionale dei comuni italiani – enti moderni, nelle cui vene scorreva però sangue antico – fu profondamente ridisegnata. Le amministrazioni municipali dovettero così dotarsi di nuovi spazi per poter assolvere a tutte le funzioni materiali e immateriali che erano state loro appena demandate. Lo fecero nei modi più vari: riadattando le sedi preesistenti, convertendo a nuovi usi edifici di varia origine, talvolta costruendo da zero nuovi municipi.

Quali sono state le conseguenze di questo rapido processo di trasformazione sull'immagine urbana delle città italiane? La risposta a questa domanda è stata affidata a una ricognizione estesa a tutte le regioni del nostro paese: grazie a una forma di collaborazione inedita, ne è nato un volume scritto a quasi cento mani.

Isabella Carla Rachele Balestreri (Monza, 1963) è professore associato in Storia dell'architettura presso il DABC Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano. Studia la storia dell'architettura milanese e lombarda in età moderna e nella prima età contemporanea ed è attualmente coordinatrice nazionale del progetto di ricerca PRIN2022PNRR *Crafted in Stone/Recorded on Paper: Promoting the Architectural and Archival Heritage of the Small Italian Municipalities (13th-20th Centuries). Historical Research and Digital Enhancement* e lavora al PRIN2022 *Building Civic Identities. Towards an Atlas of Communal Palaces in Italian Urban History (12th-20th Centuries)*, con Marco Folin nel ruolo di PI.

Marco Folin (Venezia, 1969) è professore ordinario di Storia dell'architettura all'Università di Genova. Si è principalmente occupato di storia urbana fra medioevo e prima età moderna, dei rapporti fra architettura e politica nel Rinascimento, di iconografia dell'architettura e della città. È coordinatore nazionale del progetto PRIN2022 *Building Civic Identities. Towards an Atlas of Communal Palaces in Italian Urban History, 12th-20th Centuries*; e responsabile dell'unità genovese del progetto PRIN2022PNRR *Crafted in Stone/Recorded on Paper: Promoting the Architectural and Archival Heritage of the Small Italian Municipalities, 13th-20th Centuries* (PI Isabella Balestreri). Dal 2024 è direttore della rivista dell'Aistarch *Studi e ricerche di storia dell'architettura*.